

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TIL O'RGANISHGA
BO'LGAN QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH

Tashatova Nasiba Allanazarovna

Ilmiy izlanuvchi, Magistr

tashatovanasiba@gmail.com

+99 890 963 89 00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411408>

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda xorijiy til o'rganishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish masalasi yoritilgan. Bolalarda til o'rganish jarayonining psixologik va pedagogik xususiyatlari tahlil qilingan, erta yoshda til o'rganishning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, til o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beruvchi metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема формирования интереса к изучению иностранных языков у детей дошкольного возраста. Анализируются психологические и педагогические особенности процесса изучения языка детьми, раскрываются преимущества раннего обучения иностранным языкам. Также представлены методические рекомендации, способствующие повышению эффективности процесса обучения.

Abstract

This article discusses the issue of developing interest in learning foreign languages among preschool children. It analyzes the psychological and pedagogical aspects of language acquisition and highlights the advantages of early language learning. The paper also provides methodological recommendations aimed at improving the effectiveness of foreign language teaching in preschool education.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, xorijiy til o'rganish, qiziqishni shakllantirish, psixologik rivojlanish, pedagogik texnologiyalar

Ключевые слова : дошкольное образование, изучение иностранных языков, формирование интереса, психологическое развитие, педагогические технологии

Keywords: preschool education, foreign language learning, developing interest, psychological development, pedagogical technologies

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni bilish shaxsning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, madaniy almashuvda faol ishtirok etishi hamda zamonaviy ta'lim tizimida yuqori natijalarga erishishining eng muhim omillaridan biridir. Shu bois, bolalarda xorijiy tillarga bo'lgan qiziqishni ilk yoshdan shakllantirish masalasi maktabgacha ta'lim tizimida eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha yosh — bu bolaning psixologik, intellektual va ijtimoiy rivojlanishi uchun eng qulay davrdir. Ana shu davrda to'g'ri tashkil etilgan til o'rganish jarayoni bolaning keyingi o'quv bosqichlarida muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu maqolaning maqsadi — maktabgacha yoshdagi bolalarda xorijiy til o'rganishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishning samarali metodlari, omillari va sharoitlarini tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tili va tafakkuri jadal rivojlanadigan davrda bo'ladi. Ushbu davrda ularning eshitish, so'z eslab qolish, talaffuzni to'g'ri o'zlashtirish qobiliyatlari yuqori bo'ladi. Shu bois xorijiy tilni 3–6 yosh oralig'ida o'rgatish eng tabiiy va samarali jarayon hisoblanadi. Til o'rganish jarayonida bolaning emotsional muhit, o'yin faoliyati va kattalar bilan muloqoti hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sababli, pedagoglar o'yin orqali o'qitish usulini qo'llashlari kerak — ya'ni til o'rganish bolaga o'yin, qiziqarli mashg'ulot sifatida ko'rinadi.

Bolalarda qiziqishni uyg'otish uchun pedagogik jarayon quyidagi omillar asosida qurilishi zarur: ijobiy motivatsiya, maqtov va rag'bat, jamoaviy o'yin, ko'rgazmali vositalar va qisqa, ammo tizimli mashg'ulotlar. Shuningdek, o'qituvchining mehribonligi, sabr-toqati va individual yondashuvi qiziqishni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ilk yoshda til o'rganishning afzalliklari quyidagilardan iborat: fonetik moslashuv, eshituv xotirasi rivojlanganligi, tafakkur moslashuvchanligi, ikki tillilik natijasida intellektual salohiyatning oshishi va ijodiy fikrlashning rivojlanishi. Til o'rganish orqali bola boshqa madaniyatni hurmat qilish va turli nuqtai nazarlarni tushunishni ham o'rganadi.

Til o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun o'yin texnologiyalari, musiqa va qo'shiq orqali o'rganish, multimedia vositalari, rol o'yinlari va ota-onalar ishtirokini kuchaytirish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun maxsus metodik seminarlar tashkil etish, didaktik materiallarni yangilash hamda yosh xususiyatlariga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarur.

Xulosa

Xorijiy til o'rganishning erta boshlanishi bolalarning aqliy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tilga bo'lgan qiziqishni shakllantirish uchun o'yin, musiqiy, vizual va interaktiv

metodlardan kompleks foydalanish muhimdir. Shuningdek, pedagog va otananing hamkorlikdagi faoliyati natijadorlikni oshiradi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim muassasalarida xorijiy til o'qitishni samarali tashkil etish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va pedagoglarning malakasini oshirish orqali kelajak avlodning kommunikativ salohiyatini yuksaltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. – Moskva: Pedagogika, 1984.
2. Bruner J. The Culture of Education. – Harvard University Press, 1996.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni – “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.
4. G'anieva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2021.
5. Piaget J. The Language and Thought of the Child. – New York: Routledge, 2001.

